

РАЗДЕЛ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4604853>

УДК 616.366.-003.7

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ

Э.А. Якубов,

к.м.н., доц.,

А.Б. Нарметов,

магистр,

М.М. Норов,

асс,

кафедра госпитальной детской хирургии,

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт,

г. Ташкент

Аннотация: Статья посвящена к клинической картине желчнокаменной болезни (ЖКБ) у детей и рассматривается разновидности клинической картины ЖКБ у 49 детей. Главное внимание обращается на клиническое течение ЖКБ, также сопутствующих патологий, как кистозное расширение внепеченочных желчных протоков. В 12 (24,5 %) случаях к ЖКБ сопутствовало кистозное расширение холедоха. Авторы считают, что основным симптомом ЖКБ у детей является боли в животе.

Ключевые слова: камень, желчный пузырь, дети, клиника

FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF CHOLELITHIASIS IN CHILDREN

E.A. Yakubov,

Ph.D in medicine, Docent

A.B. Narmetov,

Magister

M.M. Norov,

Assistant,

Department of Hospital Pediatric Surgery,

Tashkent Pediatric Medical Institute,

Tashkent

Annotation: The article is devoted to the clinical picture of cholelithiasis (gallstone disease) in children and the types of clinical presentation of gallstone disease in 49 children are considered. The main attention is paid to the clinical course of gallstone disease, as well as concomitant pathologies, such as cystic enlargement of the extrahepatic bile ducts. In 12 (24.5 %) cases, gallstones were accompanied by cystic enlargement of the common bile duct. The authors believe that the main symptom of gallstone disease in children is abdominal pain.

Keywords: stone, gallbladder, children, clinic

Актуальность. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) у детей – заболевание, характеризующееся образованием камней в желчном пузыре (ЖП) и желчевыводящих протоках (ЖВП). Среди заболеваний пищеварительной системы удельный вес ЖКБ у детей составляет более 1 % [1]. В последние годы заболеваемость неуклонно растёт, одновременно снижается средний возраст пациентов. Наряду с улучшением диагностики следует отметить увеличение количества случаев ЖКБ, начиная с раннего возраста [2, 3]. ЖКБ у детей, ранее считавшаяся казуистикой, является на сегодняшний день активно обсуждаемой проблемой. При возникновении осложнений клинические проявления болезни существенно меняются. Нередко камни ЖП и ЖВП могут вообще никак не проявляться годами и диагностируются как случайная находка или не распознаются не только при клиническом обследовании, но даже во время хирургического вмешательства. Клиническая картина холелитиаза у детей до 1 года отличается своим бессимптомным течением [1]. В доступной нам современной литературе встречается очень мало сообщений о конкрементах желчных протоках, но как раз эти конкременты часто являются причиной механической желтухи. Часто камни встречается у больных с аномальным слиянием панкреатобилиарного соустья или с кистозным расширением внепеченочных желчных протоках. При этом наблюдаются образования конкрементов в полости кисты и/или в полости ЖП [4-7]. Приоритетным методом лечения ЖКБ у детей раннего возраста следует считать консервативную терапию, направленную на нормализацию обменных нарушений и сохранение буферной функции ЖП, что является профилактической мерой по предотвращению образования желчных камней.

Цель исследования – проанализировать клиническую картину желчнокаменной болезни у детей.

Материалы и методы. В период 2010-2020 гг. в клинических базах кафедры госпитальной детской хирургии ТашПМИ и в отделении детской гастроэнтерологии РНИМЦП пролечены 49 больных с ЖКБ в возрасте от 18

дней до 18 лет. В 12 (24,5 %) случаях к ЖКБ сопутствовало кистозное расширение холедоха.

Результаты и обсуждение. Жалобы у детей с ЖКБ на стадии сформированных желчных камней в детском возрасте не столь типичны, как у взрослых. Это связано с тем, что наличие конкрементов в ЖВП у детей не сопровождается острым воспалительным процессом в ЖП, обуславливающим классические симптомы калькулёзного холецистита или холангита. Определённое значение в развитии клинической картины при ЖКБ у детей имеет подвижность конкрементов в полости пузыря. В частности, дети с большими неподвижными конкрементами чаще предъявляют жалобы на ноющие боли в правом верхнем квадранте живота. Подвижные конкременты могут стать причиной возникновения острых болей неопределённой локализации. Под влиянием неблагоприятных факторов болевой синдром может усиливаться, однако приступы, напоминающие по интенсивности желчную колику, бывают редко. В старшем возрасте ЖКБ протекает под маской эзофагита, хронического гастродуоденита, язвенной болезни. Среди сопутствующих заболеваний встречались: гастродуоденит, дуоденогастральный рефлюкс, дисфункция сфинктера Одди (15); пищевая аллергия (9); киста холедоха (12); удвоение ЖП (1); S-образный ЖП (5).

В наших наблюдениях у детей с ЖКБ выделили несколько вариантов течения клинической картины: латентное течение или бессимптомное камненосительство – 7; болевая форма с типичными желчными коликами – 22; диспепсическая форма – 16; под маской других заболеваний – 4. Частота и последовательность каждого признака ЖКБ у детей бывают разными. Их длительность и выраженность обусловлены размерами камней, характером воспалительных изменений и функциональных нарушений в панкреатогепатобилиарной системе.

Бессимптомное камненосительство подразумевается, когда у детей, не предъявляющих жалоб, конкременты в ЖП или ЖВП являются случайной диагностической находкой. Это клиническая стадия ЖКБ наблюдалось у 7 больных. У них камни обнаружены на УЗИ при плановом медицинском осмотре.

Особого внимания заслуживали дети с болевой формой, у которых приступ «острого живота» напоминал по характеру клинических проявлений желчную колику. Характер болей зависит от размера конкрементов. Множественные, мелкие, легко перемещающиеся камни дают острую, приступообразную боль. Тупые, тянущие, неопределённые боли свойственны больным с единичными камнями. Боли в животе наблюдались у 22 больных. Болям предшествовало приём жирной пищи, физическая нагрузка. Ранние боли у 15 (68,2 %) из 22 больных, которые наблюдались непосредственно после погрешности в диете, носили приступообразный характер. Они были

связаны с нарушением пассажа желчи в двенадцатиперстную кишку вследствие сопутствующих аномалий развития, а также нарушений деятельности сфинктеров пищеварительной системы. Поздние боли, которые наблюдались у 7 (31,8 %) из 22 больных, были тупыми, ноющими и обуславливали в основном сопутствующими заболеваниями верхних отделов пищеварительного тракта (гастродуоденит, язвенная болезнь, киста холедоха). В 18 (81,8 %) случаях боли купировали с помощью спазмолитиков, а у остальных 4 (18,2 %) больных боли прекратились после прекращения жирной пищи и физической нагрузки. ЖКБ у большинства детей раннего возраста протекает бессимптомно и сопровождается до 2 лет нарушением липидного обмена и холестериногенеза, а после 2 лет – явлениями холестаза. В 16 (72,7 %) случаев болевой приступ сопровождался рефлекторной рвотой, в 6 (27,3 %) случаях – иктеричностью склер и кожных покровов, обесцвеченным стулом. Все 6 больных с иктеричностью склер и кожных покровов, обесцвеченным стулом, необоснованно лечились в инфекционной больнице с ошибочным диагнозом – «Вирусный гепатит». Следует помнить о том, что в клинической практике не так уж часто встречаются чисто «пузырные» жалобы. У 17 (77,3 %) из 22 больных были выявлены симптомы Мюсси и Грекова-Ортнера. Особые трудности представляют случаи, когда дети поступают с картиной «острого» живота. Дети дошкольного и младшего школьного возраста чаще жалуются на боли вокруг пупка или по всему животу. Дети среднего школьного возраста периодически предъявляют жалобы на боли в эпигастрии и пилородуоденальной зоне. Типичные для взрослых людей с холелитиазом боли в правом подреберье выявляются в основном у детей пубертатного возраста. Тогда холелитиаз дифференцируют от острого аппендицита, ущемления грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также от заворота кишечника, кишечной непроходимости, а у девочек старших возрастных групп гинекологических заболеваний (аднексит, перекрут кисты и др.). 16 (72,7 %) из 22 больных госпитализированы в хирургический стационар с предварительным диагнозом – «Острый аппендицит» и из них 3 оперированы ошибочно. Окончательный правильный диагноз – «Камень желчного пузыря» установлено в послеоперационном периоде при обследовании ЖВП с помощью функциональной эхохолестосонографии, т.е. УЗИ ЖП и ЖВП натощак и после желчонного завтрака [4, 5, 7]. Потому что у этих детей в дооперационном периоде с помощью обычное УЗИ не смогли определить конкременты ЖП. По литературным данным при сокращённом ЖП определить конкременты невозможно до 35 % случаев [1-3].

Диспепсическая форма – наиболее частое клиническое проявление ЖКБ в детском возрасте. Разнообразие диспепсических проявлений при ЖКБ

можно объяснить особенностями вегетативных дисфункций. В наших наблюдениях эта форма наблюдалась только в 16 случаях в виде тошноты, рвоты, поносов, головных болей и склонностью к аллергическим реакциям. 6 (37,5 %) из 16 больных в течении 2-4 года наблюдались и лечились в других соматических отделениях с ошибочными диагнозами, как «пищевая аллергия» и «повышение внутричерепного давления».

В 12 (24,5 %) случаях ЖКБ сопутствовало с кистой холедоха. Клинические признаки у этих детей были разными. У 7 больных с кистой холедоха клиника холедохолитиаза протекла бессимптомно. Только после появления желтухи и неинтенсивные боли в животе, больным проведено УЗИ брюшной полости и с ошибочными диагнозами как, эхинококк печени, атрезия ЖВП отправили к нам в клинику. У нас проведено УЗИ, МСКТ и обнаружено кистозное расширение холедоха с конкрементами в полости кисты. У 9 (75%) из 12 больных с кистой холедоха камни установлены до операции, как осложнение кисты холедоха, а у 3 (7,1 %) случаях установлено во время операции. Необнаружение конкрементов на дооперационном периоде связано с тем, что камни ЖП были холестериновыми и обследованием больных в условиях выраженного пневматоза и скопления застойного желчи в билиарном тракте. У 9 (75 %) из 12 больных с калькулизацией кисты отмечались клиническая картина острого или хронического калькулёзного холецистита с преобладанием признаков механической желтухи. При этом у 5 детей были выявлены «пузырные» симптомы Грекова-Ортнера, Кера, Мюсси без признаков механической желтухи, а у 4 детей с признаками механической желтухи.

Гепатомегалия также не характерна для детей с ЖКБ. Однако в наших наблюдениях у 9 (18,4 %) детей обнаружено умеренная гепатомегалия: перкуторное увеличение размеров и пальпаторное выступание на 1-2 см края печени по правой средней ключичной линии при нарушении оттока желчи. На УЗИ установлено увеличение печени за счёт правой доли.

Таким образом, клиническая картина ЖКБ у детей не имеет характерных симптомов, которые наблюдаются у взрослых при обострении калькулёзного холецистита. Независимо от возраста боли в животе были наиболее ранним и частым клиническим проявлением заболевания. Клинические проявления и течение при ЖКБ зависят от выраженности воспалительных, функциональных нарушений и органических изменений в билиарной системе.

Список литературы

- [1] Эйсмонт Ю.Д. Желчнокаменная болезнь у детей до года. / Ю.Д. Эйсмонт. // Вестник Уральского государственного медицинского университета. – 2015. Выпуск 4 (31). 116-118 с.
- [2] А.М. Запруднов. Детские болезни. / А.М. Запруднов, К.И. Григорьев, Л.А. Харитонов. // Учебник. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2013. Т. 1. 600-607 с.
- [3] Желчнокаменная болезнь у детей раннего возраста – лечить консервативно или оперативно? / Н.Г. Лупаш, К.А. Шакарян, С.Ю. Маталаева. и др. // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2018. №4. 63-68 с.
- [4] Эргашев Н.Ш. Дооперационные осложнения при кистозных аномалиях желчных протоков у детей. / Н.Ш. Эргашев, Э.А. Якубов. // Педиатрия. – Ташкент, 2015. № 3. 222-224 с.
- [5] Якубов Э.А. Калькулёзные кисты холедоха у детей. / Э.А. Якубов, Н.Ш. Эргашев. // Педиатрия и детская хирургия. – Алмата, 2016. № 3. 339-340 с.
- [6] Long-term outcomes after extrahepatic excision of congenital cholangiocysts: 30 years of experience at a single center. / H. Ohtsuka, K. Fukase, H. Yoshida, et al. // Hepatogastroenterology. – 2015 Jan-Feb. No 62(137). 1-5 p.
- [7] Yakubov E. Features of clinical picture of cystic dilatations of the biliary ducts in children. / E. Yakubov, N. Ergashev. // European science review. – Austria, 2016 May-June. No 5-6. 163-165 p.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Eismont Yu.D. Gallstone disease in children under one year old. / Yu.D. Eismont. // Bulletin of the Ural State Medical University. – 2015. Issue 4 (31). 116-118 p.
- [2] A.M. Zaprudnov. Childhood diseases. / A.M. Zaprudnov, K.I. Grigoriev, L.A. Kharitonov. // Tutorial. – M.: "GEOTAR-Media", 2013. T. 1. 600-607 p.
- [3] Cholelithiasis in young children – to treat conservatively or promptly? / N.G. Lupash, K.A. Shakaryan, S.Yu. Matalaeva. et al. // Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics. – 2018. No. 4. 63-68 p.
- [4] Ergashev N.Sh. Preoperative complications in cystic anomalies of the bile ducts in children. / N.Sh. Ergashev, E.A. Yakubov. // Pediatrics. – Tashkent, 2015. No. 3. 222-224 p.
- [5] Yakubov E.A. Calculous cysts of common bile duct in children. / E.A. Yakubov, N.Sh. Ergashev. // Pediatrics and Pediatric Surgery. – Almaty, 2016. No. 3. 339-340 p.

[6] Long-term outcomes after extrahepatic excision of congenital cholangiocysts: 30 years of experience at a single center. / H. Ohtsuka, K. Fukase, H. Yoshida, et al. // Hepatogastroenterology. – 2015 Jan-Feb. No 62 (137). 1-5 p.

[7] Yakubov E. Features of clinical picture of cystic dilatations of the biliary ducts in children. / E. Yakubov, N. Ergashev. // European science review. – Austria, 2016 May-June. No. 5-6. 163-165 p.

© Э.А. Якубов, А.Б. Нарметов, М.М. Норов, 2021

Поступила в редакцию 21.02.2021

Принята к публикации 25.02.2021

Для цитирования:

Якубов Э.А., Нарметов А.Б., Норов М.М. Особенности клинической картины желчнокаменной болезни у детей // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-3(4). С. 140-146. URL: <https://ip-journal.ru/>